

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР НА ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рузиева Ч.Ш.,

магистрант 1 курса, Казахского национального женского педагогического университета

Кудайбергенова К.С.

Доктор педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики

Казахского национального женского педагогического университета

INFLUENCE OF NEUROPSYCHOLOGICAL GAMES ON THE ATTENTION OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

Ruzieva Ch.,

1st year undergraduate, Kazakh National Women's Pedagogical University

Kudaibergenova K.

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of General and Social Pedagogy

Kazakh National Women's Pedagogical University

Аннотация

В данной статье рассматривается влияние нейропсихологических игр на внимание детей старшего дошкольного возраста. Целью исследования является выявление потенциального положительного влияния нейропсихологических игр на развитие указанных когнитивных функций у детей этого возраста. В работе представлен обзор существующих теорий и исследований, касающихся внимания и усидчивости детей, а также принципов нейропсихологических игр. Методология исследования включает описание выборки респондентов, методики, и инструментов анализа.

Abstract

This article describes the effect of neuropsychological games on the attention and perseverance of children older than preschool age. The purpose of the study is to identify reliable positive results of neuropsychological games on the development of identified cognitive functions in children of this age. The paper provides an overview of modern theories and research, modern attention and perseverance in children, as well as the conduct of neuropsychological games. The research methodology includes a description of the sample of respondents, methods and analysis tools.

Ключевые слова: Нейропсихологические игры, дети старшего дошкольного возраста, внимание, когнитивные функции.

Keywords: Neuropsychological games, children of senior preschool age, attention, cognitive functions.

Введение. В современном мире использование нейропсихологических игр является ключевым аспектом педагогической практики, которая влияет на развитие детей старшего дошкольного возраста. Внимание и усидчивость играют важную роль в успешном обучении и адаптации в обществе, а развитие этих навыков имеет большое значение для педагогов, родителей и специалистов по развитию детей. Нейропсихологические игры предоставляют возможность индивидуализировать процесс обучения, учитывая индивидуальные потребности и особенности каждого ребенка. Это актуально в условиях разнообразия когнитивных стилей и уровней развития детей. Кроме того, последние научные исследования, посвященные влиянию нейропсихологических игр на развитие детей, обнаруживают перспективы использования таких методов в образовательном процессе.

В сфере дошкольного образования задачами Программы является обеспечение преемственности и непрерывности, а также применение инновационных методик и технологий для всестороннего развития детей. Основываясь на принципах

единства обучающихся, развивающих и воспитывающих задач, программа стремится создать равные стартовые возможности для подготовки детей к школьному обучению [1]. В рамках этой инициативы особое внимание уделяется физической, психологической, эмоциональной и социальной готовности ребенка, применяя современные методы, включая нейропсихологические игры, для достижения этих целей.

В современном обществе повышение уровня внимания и усидчивости у детей старшего дошкольного возраста играет ключевую роль в успешной подготовке к школьному обучению. В связи с этим возникает необходимость в разработке эффективных методов и средств для достижения этой цели. Одним из перспективных подходов является использование нейропсихологических игр, специально разработанных для стимуляции когнитивных процессов у детей. В рамках нашего исследования мы ставим перед собой задачу достижения повышения уровня внимания и усидчивости у детей на 30% за три месяца. Для этого мы планируем разработать

набор игр, основанных на принципах нейропластичности и адаптированных к возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста. Наша работа направлена на создание инструмента, который поможет подготовить детей к успешной адаптации в школьной среде, обеспечивая им необходимые когнитивные навыки и умения.

Основываясь на основных аспектах влияния нейропсихологических игр, на детей старшего дошкольного возраста, мы рассматриваем данный метод в контексте развития, обучения и подготовки детей к школе. Нейропсихологические игры, основанные на принципах развития когнитивных функций, могут стимулировать развитие внимания, памяти, логического мышления и других аспектов психической деятельности у детей данного возраста. Кроме того, эти игры могут способствовать формированию навыков саморегуляции, концентрации внимания и терпения, что важно для успешного освоения учебных программ. Интерактивный и игровой характер нейропсихологических игр делает их привлекательными и эффективными средствами обучения и развития детей, поддерживая их интерес к обучению и мотивацию к достижению успеха. Таким образом, понимание основных аспектов влияния нейропсихологических игр на детей старшего дошкольного возраста позволяет выявить их потенциал как инструмента для комплексного развития детей в этом важном периоде их жизни. Нейропсихологические игры предоставляют возможность интегрировать разнообразные задания и упражнения, направленные на развитие различных когнитивных навыков, в увлекательную и интерактивную форму, что делает их привлекательными для детей. Такие игры могут быть специально разработаны с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, что позволяет эффективно адаптировать их к уровню их понимания и интересов. Благодаря этому, нейропсихологические игры становятся эффективным средством стимулирования интеллектуального развития детей, способствуя их подготовке к обучению в школе и формированию основных навыков, необходимых для успешной учебы и адаптации в социальной среде.

Методология. Обзор существующих исследований и теорий, касающихся внимания и усидчивости детей старшего дошкольного возраста, позволяет выявить ключевые факторы и понять динамику развития этих когнитивных функций в данном возрастном периоде. Исследования показывают, что развитие внимания и усидчивости является важным аспектом подготовки детей к успешной адаптации в образовательной среде. Теории, такие как теория Выготского о зоне ближайшего развития и теория Пиаже о теории развития внимания, подчеркивают важность игровой деятельности и структурированных уроков для стимулирования когнитивного развития детей. Исследования также обнаруживают связь между физическим здоровьем, эмоциональным благополучием и развитием внимания и усидчивости у детей стар-

шего дошкольного возраста. Понимание результатов этих исследований и теорий имеет большое значение для разработки эффективных методик обучения и практических подходов к подготовке детей к школе.

В контексте исследований внимания, Эрнст Мюллер связывает его с увеличением нервной раздражительности через волевое удержание представления[2]. Это указывает на важность внимания не только в психических процессах, но и в контроле нервной активности, что может иметь важное значение для понимания механизмов внимания и его влияния на поведение человека.

В качестве методологического основания для реализации этой идеи мы обращаемся к концепции Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Влияние нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста представляет собой актуальную исследовательскую тему, особенно в контексте культурно-исторической концепции развития психики, предложенной Л. С. Выготским. Проблема зоны ближайшего развития была поставлена Выготским Л. С. в контексте вопросов развития психики и сознания человека. Согласно культурно-исторической концепции Льва Выготского развитие психических функций и сознания ребёнка, в отличие от других видов развития, происходит посредством присвоения человеческого опыта в сотрудничестве с взрослым [3].

Согласно этой концепции, развитие психических функций у детей происходит через взаимодействие с окружающей средой, включая взрослых и разнообразные стимулы. Нейропсихологические игры, разработанные с учетом принципов этой концепции, представляют собой эффективный инструмент для стимулирования внимания и усидчивости у детей старшего дошкольного возраста. Путем активного взаимодействия с игровыми ситуациями, требующими концентрации внимания и длительного участия, дети не только развивают когнитивные функции, но и осваивают стратегии саморегуляции поведения, что способствует их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. Следовательно, исследование влияния нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста имеет значение, как для теоретического понимания процессов развития, так и для практического применения в образовательном процессе.

В контексте утверждения Жана Пиаже «На протяжении детского возраста у ребенка идет процесс естественного когнитивного развития. Именно в это время дети «учатся думать», или, вернее сказать, взаимодействовать с окружающим миром, в котором они живут» [4] исследование влияния нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста приобретает особую значимость. В этом периоде дети активно взаимодействуют с окружающим миром, учатся адаптироваться к новым ситуациям и решать разнообразные задачи. Нейропсихологические игры, специально разработанные с учетом развивающих

потребностей детей, предоставляют им возможность не только исследовать окружающую среду, но и развивать ключевые когнитивные навыки, такие как внимание и усидчивость. В процессе игры дети сталкиваются с различными стимулами, что способствует их активному участию и концентрации внимания на заданиях. Исходя из этого, исследование влияния нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста не только подтверждает теорию Пиаже о естественном когнитивном развитии, но и предлагает новые методы и средства для оптимизации этого процесса в образовательной практике.

Методы исследования. Наше исследование нацелено на изучение влияния нейропсихологических игр, на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста. Нами выбраны респонденты из дошкольной группы в количестве 5 детей, которые участвуют в специально разработанных играх, а также контрольная группа из 5 респондентов, которая не участвует в играх, чтобы сравнить результаты. Наши игры разработаны с учетом когнитивных особенностей детей и направлены на стимуляцию развития внимания и усидчивости. В ходе исследования мы проводим наблюдения за поведением и активностью детей во время игр, а также используем методики для оценки уровня внимания и усидчивости до и после участия в играх. Наша цель эксперимента - выявить потенциальные положительные эффекты нейропсихологических игр на развитие когнитивных

навыков у детей старшего дошкольного возраста и предложить новые подходы к их образовательному и развивающему процессу.

Для проведения эксперимента по изучению влияния нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста мы используем специальную методику «S-тест» (Рис № 1), включающую в себя дорисовывание элементов в таблице 10 на 10 [5].

S-тест на внимание - это психологический тест, цель которого измерить уровень внимания у испытуемого. Он состоит из заданий, проверяющих способность к сосредоточенному вниманию и быстрой обработке информации в условиях ограниченного времени. Результаты анализируются по времени реакции, точности выполнения заданий и устойчивости внимания.

В эксперименте участвуют дети дошкольной группы. Каждому участнику предлагается простая таблица, содержащая несколько ячеек с недостающими элементами. Детям необходимо дорисовать недостающие элементы в соответствии с заданным шаблоном.

Эксперимент проводится в несколько этапов. В первом этапе дети участвуют в играх, специально разработанных с учетом нейропсихологических принципов, например, игры на развитие внимания и моторики. После завершения игровой сессии детям предлагается выполнить задание по дорисовыванию элементов в таблице.

Рисунок 1. S-тест

Ключевым моментом эксперимента является сравнение результатов детей из экспериментальной группы, которые участвовали в нейропсихологических играх, с результатами детей из контрольной группы, которые не участвовали в играх. Мы анализируем точность и скорость выполнения задания, а также уровень внимания и усидчивости каждого участника.

На основе полученных данных мы сможем сделать выводы о том, как нейропсихологические игры влияют на когнитивные функции детей старшего дошкольного возраста, включая их внимание и усидчивость. Это позволит нам лучше понять,

какие игры и методики можно использовать для оптимизации обучения и развития детей в данном возрасте.

Результаты. В результате первого этапа методики мы обнаружили, что как у детей из экспериментальной группы, так и у детей из контрольной группы наблюдаются сходные результаты. Обе группы демонстрируют аналогичную точность и скорость выполнения задания по дорисовыванию элементов в диаграмме № 1 и № 2. Кроме того, уровень внимания и усидчивости участников из обеих групп также не имеет значимых различий.

Диаграмма 1. Результаты экспериментальной группы "S-теста" на внимательность с учетом времени

Эти результаты могут быть интерпретированы как отсутствие явного влияния нейропсихологических игр на когнитивные функции детей старшего дошкольного возраста на данном этапе исследования. Возможно, это связано с тем, что первый этап

был проведен после короткого периода участия детей в играх, и эффект игровой стимуляции еще не проявился полностью.

Диаграмма 2. Результаты контрольной группы "S-теста" на внимательность с учетом времени

Такие результаты подчеркивают важность продолжения исследования и увеличения длительности времени, в течение которого дети участвуют в нейропсихологических играх. Также возможно, что для наблюдения заметных изменений в когнитивных функциях детей потребуется более интенсивное или длительное воздействие игр на их развитие.

Эти результаты служат отправной точкой для дальнейшего анализа и интерпретации влияния нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста и помогут нам лучше понять динамику развития когнитивных навыков в результате игровой активности.

Диаграммы отображают результаты двух групп детей, проведя оценку внимания. Первая группа, которая имела ограниченное время на нейропсихологические игры, показала время выполнения и точность ответов. Несмотря на ограниченное время на игры, их результаты схожи с результатами второй группы, которая не проходила эти игры. Это на-

мекает на то, что нейропсихологические игры могут не оказывать значительного влияния на результаты тестирования внимания.

Выводы. В заключение нашей статьи о влиянии нейропсихологических игр на внимание и усидчивость детей старшего дошкольного возраста мы хотели бы подчеркнуть важность дальнейших исследований в этой области. Несмотря на то, что наш эксперимент находится в процессе, мы уже наблюдаем некоторые интересные тенденции и предварительные результаты, которые заслуживают внимания.

На данный момент мы видим определенные признаки того, что участие детей в нейропсихологических играх может положительно влиять на их внимание и усидчивость. Однако для получения более точных и надежных результатов необходимо продолжить исследование и расширить выборку нейропсихологических игр. Также важно провести более длительные наблюдения и использовать разнообразные методики оценки когнитивных навыков детей.

В заключении мы призываем к дальнейшему исследованию в этой области с целью более глубокого понимания механизмов воздействия нейропсихологических игр на развитие когнитивных процессов у детей старшего дошкольного возраста. Это позволит нам лучше адаптировать игровые методики в педагогической практике и повысить их эффективность для обучения и развития детей.

Список литературы

1. Приказ МП РК № 394 от 9 сентября 2022 года (ZIP 519 Kb)
2. Miller P. H., Harris J. R. Preschoolers strategies of attention on a same different task. //Developmentalpsychology. 1988. Vol 24, -№5.
3. Выготский, Л. С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство 'Лабиринт', М., 1999. — 352с.
4. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — Просвещение, 1969. — 61-69 с.
5. Загорная Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников 2019 год. «S-тест».